

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

SOTA

SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA
SERBIAN ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

IV KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

BEOGRAD 2 – 4. oktobar 2014.

BELGRADE 2 – 4 October 2014

**4th CONGRESS OF THE SERBIAN
ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION**

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Četvrti Kongres SOTA-e koji se održava od 2. do 4. oktobra 2014. godine u Beogradu.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini tri izuzetno uspešna kongresa. Organizacija četvrtog Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije. Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na IV Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja u predivnom Beogradu.

Dear colleagues, dear friends, it is my great honor and pleasure to invite you on behalf of the Serbian Orthopaedic Trauma Association (SOTA) to the Fourth SOTA Congress to be held between 2 and 4 October 2014 in Belgrade.

Since the founding of our organization in June 2007, we hosted three very successful congresses. Organizing the fourth SOTA Congress in these difficult times reiterates the need for an association of orthopaedic surgeons and traumatologists of Serbia. This congress is a result of a long and hard work and our desire to bring us together and steer us towards the common goal – a more successful treatment of our patients. We hope this congress with international participation will provide an opportunity for the selfless sharing and dissemination of new knowledge and experience, creative discussion and new friendships.

As President of the Serbian Orthopaedic Trauma Association, I have a pleasant duty to warmly welcome you to the 4th SOTA Congress and wish you success in future work, plenty of new contacts and enjoyable socializing in the beautiful Belgrade.

*Predsednik IV kongresa SOTA 2014 i predsednik SOTA
President of the 4th SOTA Congress 2014 and President of SOTA
prof dr / Prof. MD Marko Bumbaširević*

SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA
SERBIAN ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

IV KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO
TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
Beograd, 2 – 4. oktobar 2014.

ZBORNİK RADOVA
BOOK OF ABSTRACTS

4th CONGRESS OF THE SERBIAN
ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION
Belgrade, 2 – 4 October 2014

Pokrovitelj Kongresa / Under the Auspices of the

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Ministry of Health of Republic of Serbia

Organizator Kongresa / Congress Organiser

SOTA – Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija
SOTA – Serbian Orthopaedic Trauma Association

Predsednik SOTA / President of SOTA

prof dr Marko Bumbaširević

Predsednik Kongresa / President of Congress

prof dr Marko Bumbaširević

Organizacioni Odbor Organising Committee

po abecednom redu
in alphabetical order

Zoran Baščarević
Marko Bumbaširević
Mihajlo Ille
Marko Kadija
Aleksandar Lešić
Ljubica Mićunović
Zdeslav Milinković
Darko Milovanović
Milorad Mitković
Agnica Petković
Zoran Popović
Branko Ristić
Dragan Savić
Kenan Senohradski
Slaviša Zagorac

Naučni odbor Scientific Committee

po abecednom redu
in alphabetical order

Zoran Baščarević
Marko Bumbaširević
Manuel Cassiano-Neves
Pierre Hoffmeyer
Marko Kadija
Per Kjaersgaard-Andresen
Karl Knahr
Aleksandar Lažetić
Aleksandar Lešić
Keith DK Luk
Miroslav Milankov
Milorad Mitković
Zoran Popović
Branko Ristić
Dragan Savić
Marius Scarlat
Slobodan Slavković
Satoshi Toh
Čedomir Vučetić
Milimir Košutić

Predavači, moderatori i organizator Kongresa Faculty

po abecednom redu
in alphabetical order

Sladana Anđelković	Konstantinos Malizos
Henry D. E. Atkinson	Slavko Manojlović
Zoran Baščarević	Radovan Manojlović
Zoran Blagojević	Ljubica Mićunović
Veselin Bojat	Miroslav Milankov
Branko Bojović	Saša Milenković
Marko Bumbaširević	Zdeslav Milinković
Manuel Cassiano Neves	Ivan Milošević
Goran Čobeljić	Milorad Mitković
Ivan Diklić	Agnica Petković
Matej Drobnič	Zoran Popović
Aleksandar Đorđević	Branko Ristić
Joerg Franke	Jordan Saveski
Alexandru Georgescu	Dragan Savić
Predrag Grubor	Marius Scarlat
Pierre Hoffmeyer	Nemanja Slavković
Mihajlo Ille	Panayotis Soucacos
Aleksandar Jakovoljević	Milan Stanković
Marko Kadija	Milan Stevanović
Igor Kaftandziev	Vladan Stevanović
Karl Knahr	Luben Stocov
Milimir Košutić	Zlatko Temelkovski
Aleksandar Lažetić	Satoshi Toh
Luke Leenen	Čedomir Vučetić
Aleksandar Lešić	Zoran Vučinić
Nenad Lujčić	Čedo Vučković
Keith DK Luk	

pacijenata je imalo povrede u okviru politraume, dok su kod 24 pacijenta u pitanju bile izolovane povrede vratne kičme. Za povrede bez neurološkog deficita glavni prediktori su bili: vrsta traume (trauma visoke energije), godine starosti i maksiofacijalne povrede. Za povrede sa neurološkim deficitom glavni prediktori su bili: vrsta traume, pol, godine starosti, GCS .

Zaključak: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je mehanizam traume najznačajniji prediktor povrede vratnog dela kičme, dok su povrede g.koša, abdomena i glave slabi prediktori povreda.

Gljučne reči: saobraćajne nesreće, povrede vratne kičme

LUMBALNE SPINALNE STENOZE – NAŠA ISKUSTVA

M. Stanković¹, V. Keckojević¹, I. Lalić¹, N. Gvozdenović¹, N. Kovačev¹, N. Janjić¹, A. Đuričin², M. Vranješ¹

1 KC Vojvodina, Klinika za ortopediju

2 Dom zdravlja Novi Sad, Služba hitne pomoći

Uvod: Ukoliko se neadekvatno leče, spinalne stenoze mogu smanjiti kvalitet života pacijenta. Jedan od načina operativnog tretmana je zadnja dekompresija i posteriorna stabilizacija.

Metodologija: Od 2007. do 2012. Na Klinici za ortopediju KCV operisano je 15 pacijenata sa lumbalnom stenozom . Ispitivano je 13. Jedan pacijent je imao kongenitalnu stenozu. Ženskih je bilo 11(73,3%), a muških 4(26,6%) prosečne starosti 66 godina(57 – 73). Operacija je obuhvatala laminektomiju stenoziranog nivoa i fiksaciju nestabilnih segmenata sa fuzijom faseta. Intenzitet bolnosti ispitivan je VAS-skalom, a funkcionalni status Oswewstri Disability Index-om(ODI). Prosečno vreme praćenja je bilo 3,5 godina(1-5).

Rezultati: Prosečne vrednosti VAS-skale bola na kontroli su se smanjile za prosečno 2,5 boda, od 5,7, do 3,2 boda ($P<0,05$). Prosečne vrednosti ODI-indeksa su se smanjile za 19%, sa preoperativnih 66%, do konačnih 47% ($P<0,05$). Najbolji oporavak je bio u funkcijama spavanja, hodanja, socijalnog funkcionisanja i putovanja, za po dva ODI-boda, dok se funkcija dizanja tereta nije poboljšala. Pojavile su se dve duboke infekcije i u dva slučaja likvoreja, neurološko pogoršanje u vidu pareza išijadikusa u jednom, a jedan pacijent je tokom lečenja umro.

Zaključak: Brižljivim planiranjem operacije uz pažljivu selekciju pacijenata i stalni trening hirurga, funkcionalni rezultat operativnog lečenja spinalnih lumbalnih stenoza zadnjom dekompresijom i stabilizacijom može dati prihvatljive rezultate.

Gljučne reči: spinalna stenoz, posteriorna dekompresija, funkcionalni oporavak